

O'QUVCHILARDA O'ZINI BOSHQARISH KO'NIKMASINI SHAKLLANITIRISH USUL VA YONDASHUVLARI

Meyliqulov Ramazon Xudayqul o'g'li

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

ramazonmsg@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim jarayonida o'quvchilarda o'zini boshqarish ko'nikmasini shakllantirishning zamonaviy usullari va pedagogik yondashuvlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. O'zini boshqarish ko'nikmasining shaxs rivojidadagi o'rni, uning motivatsion, kognitiv, metakognitiv va reflektiv komponentlari ochib beriladi. Shuningdek, metakognitiv strategiyalar, muammoli ta'lim, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va refleksiya asosidagi o'qitish yondashuvlarining o'quvchilarda mustaqillik, mas'uliyat va o'z-o'zini nazorat qilish qobiliyatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritiladi. Tadqiqot natijalari o'quvchilarning ta'lim jarayonida faol subyekt sifatida shakllanishiga xizmat qiladi hamda pedagogik amaliyotda samarali foydalanish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: o'zini boshqarish ko'nikmasi, ta'lim muhiti, metakognitiv strategiyalar, muammoli ta'lim, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, refleksiya, o'z-o'zini nazorat qilish, mustaqil ta'lim, pedagogik yondashuvlar.

METHODS AND APPROACHES TO DEVELOPING SELF-REGULATION SKILLS IN STUDENTS

Abstract: This article provides a scientific and theoretical analysis of modern methods and pedagogical approaches to developing self-regulation skills in students within the educational process. The role of self-regulation in personal development is examined, and its motivational, cognitive, metacognitive, and reflective components are clearly identified. In addition, the significance of metacognitive strategies, problem-based learning, learner-centered education, and reflection-based instructional approaches in fostering students' independence, responsibility, and self-monitoring abilities is highlighted. The research findings contribute to the formation of students as active agents in the learning process and offer practical value for effective application in pedagogical practice.

Keywords: self-regulation skills, educational environment, metacognitive strategies, problem-based learning, learner-centered education, reflection, self-monitoring, independent learning, pedagogical approaches.

Globalashuv va raqamli ta'lim sharoitida o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish qobiliyatini rivojlantirish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonda o'zini boshqarish ko'nikmasi (self-regulation) shaxsning intellektual, irodaviy va refleksiv rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. O'zini boshqarish ko'nikmasi shakllangan o'quvchi o'z faoliyatini rejalashtira oladi, ta'lim jarayonida faol subyekt sifatida ishtirok etadi hamda o'z natijalarini baholay oladi.

Respublikamizning ta'lim tizimida jadal o'zgarishlarni davlatimiz rahbari, Oliy ta'lim va innovatsiyalar vazirligi va vazirliklar tomonidan berilayotgan e'tibor natijasida samaradorlik sezilmoqda. Shu o'rinda O'zbekistonda ta'limni rivojlantirish borasida so'nggi yillarda sezilarli islohotlar amalga oshirilmoqda. 2020 yilda qabul qilingan "2020-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish kontseptsiyasi" doirasida alohida ehtiyojli o'quvchilarning sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, ularning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda[1]. Bu kabi ta'limni isloh qilishga qaratilgan tashabbusli islohatlar albatta, talabalarning vaqtini mazmunli qilish bilan birgalikda o'zini o'zi boshqarish ko'nikmasini ham oshirishga ko'maklashadi. Shuningdek talabalarning dars va darsdan tashqari vaqtini unumli o'tkazish bilar birgalikda, ularning ilmiy faoliyati bilan shug'ullanishga bo'lgan imkoniyatlarini yaratadi.

O'z-o'zini boshqarish ko'nikmalari masalasi ko'plab olimlar tomonidan turli nuqtai nazardan o'rganilgan. Zimmerman (2008) o'z-o'zini boshqarishni aktiv va konstruktiv jarayon sifatida ta'riflaydi, bunda o'quvchilar o'z ta'limlarining kognitiv, motivatsion, emotsional va xulq-atvor jihatlarini boshqaradilar[2]. Shuningdek uning nazariyasiga ko'ra talaba o'zini o'zini boshqarishda faoliyatini oldindan rejalashtirishi, ya'ni maqsadni to'g'ri qo'yishi so'ngra ijro etishi hamda bajarilgan ishlari yuzasidan o'zini o'zi bahalay olishi zarur hisoblanadi.

Pintrich (2000) esa o'z-o'zini boshqarishning to'rt sohasini ajratib ko'rsatadi: kognitiv, motivatsion, emotsional va xulq-atvor. Uning modeli bo'yicha, o'z-o'zini boshqarish jarayoni to'rt bosqichni o'z ichiga oladi: rejalashtirish, monitoring, nazorat va baholash[3]. O'zbekistonlik olimlardan Mamarajabov (2022) o'z tadqiqotlarida o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishning milliy xususiyatlarini, oila va maktab hamkorligida bu jarayonni tashkil etish masalalarini

o'rgangan[4]. Alohida ehtiyojli o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarining rivojlanishi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Reid, Lienemann va Hagaman o'qishda qiyinchiliklarga duch kelayotgan o'quvchilar ko'pincha o'z-o'zini boshqarish strategiyalarini qo'llashda qiyinchiliklarga duch kelishini aniqlagan[5]. Bu o'quvchilar strategik rejalashtirish, monitoring va baholash ko'nikmalarining yetarli darajada rivojlanmaganligi bilan tavsiflanadi.

Graham va Harris o'zlarining tadqiqotlarida yozish qiyinchiliklari bo'lgan o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish mexanizmlarini o'rganib, ularning rejalashtirish, matn yaratish va tahrir qilish jarayonlaridagi qiyinchiliklarini aniqlagan[6]. Ergasheva o'z tadqiqotlarida autizm spektr buzilishi bo'lgan o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini ishlab chiqqan. Uning fikricha, bu o'quvchilar uchun o'z-o'zini boshqarish strategiyalarini o'rgatish vizual qo'llab-quvvatlash, ketma-ketliklarni aniqlash va katta vazifalarni kichik qadamlarga bo'lish orqali amalga oshirilishi lozim[7]. Jahon olimlarining ilmiy nazariy qarashlari hamda ular asosida ishlab chiqilayotgan mexanizmlar yurtimiz olimlari tomonidan o'rganilib, tahlillar natijasida taklif qilinayotgan strategiyalar albatta, talabalarning o'z-o'zini mustaqil boshqarish va ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishga yetaklaydi.

O'zini o'zi boshqarish ko'nikmasining quyidagi tarkibiy komponentlarga tayaniladi.

- ✓ Motivatsion komponent – o'quv faoliyatiga bo'lgan ichki ehtiyoj va qiziqish;
- ✓ Kognitiv komponent – bilimlarni o'zlashtirish strategiyalarini tanlash;
- ✓ Metakognitiv komponent – o'z fikrlash jarayonini anglash va nazorat qilish;
- ✓ Irodaviy komponent – qat'iyat, sabr-toqat va mas'uliyat;
- ✓ Refleksiv komponent – o'z faoliyatini tahlil qilish va xulosalar chiqarish.

O'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bu sohada bir qator samarali yondashuvlar mavjud. Mason, Harris va Graham (2011) o'z-o'zini boshqarishni o'rgatish uchun "O'zingni boshqar" (Self-Regulated Strategy Development, SRSD) modelini taklif etgan. Bu model olti bosqichda amalga oshiriladi: fon bilimlarini rivojlantirish, muhokama qilish, modellashtirish, eslab qolish, qo'llab-quvvatlash va mustaqil amaliyot[8]. Dignath va Büttner (2008) meta-tahlil orqali o'z-o'zini boshqarish strategiyalarini o'rgatishning turli yondashuvlarini o'rganib, metakognitiv strategiyalar, motivatsion strategiyalar va kognitiv strategiyalarni birlashtirilgan

holda o'rgatishning samaradorligini ta'kidlagan[9]. O'zbekistonlik olimlardan Norqulov (2020) alohida ehtiyojli o'quvchilarga o'z-o'zini boshqarish strategiyalarini o'rgatishda milliy pedagogik an'analar va zamonaviy texnologiyalarni uyg'unlashtirish metodikasini ishlab chiqqan[10].

O'zini boshqarish ko'nikmasini shakllantirishning ilmiy usullari quyidacha tavsiflanadi.

Metakognitiv strategiyalar - metakognitiv o'qitish usullari o'quvchilarga o'z o'rganish jarayonini anglash imkonini beradi. Rejalashtirish, savol qo'yish, o'z-o'zini tekshirish mashqlari o'zini boshqarishning samarali vositalaridir.

Muommoli ta'lim texnologiyasi - muammoli vaziyatlar o'quvchini mustaqil fikrlashga undaydi. Bu usul o'quvchilarda mas'uliyat, tashabbuskorlik va o'z faoliyatini boshqarish qobiliyatini rivojlantiradi.

Refleksiya asosida o'qitish - refleksiv kundaliklar, portfoliolar, "Men nimani o'rgandim?" kabi savollar o'quvchilarning o'z-o'zini baholash ko'nikmasini shakllantiradi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim - mazkur yondashuv o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olib, uning ta'lim jarayonidagi mustaqilligini oshiradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari - raqamli platformalar orqali mustaqil ta'lim olish, o'z faoliyatini rejalashtirish va baholash imkoniyati kengayadi.

Yuqorida qayd etilgan yondashuvlar talabalarning o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish bilan birga ilmiy salohiyatini ham rivojlantirishga ko'maklashadi. Ta'lim muhitida o'quvchilarda o'zini boshqarish ko'nikmasini shakllantirish pedagogik jarayonning muhim tarkibiy qismi bo'lib, u shaxsning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi. Ilmiy asoslangan usullardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil va mas'uliyatli shaxs bo'lib shakllanishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 15 maydagi 291-son qarori "2020-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"

2.Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects. *American Educational Research Journal*, 45(1), 166-183.

3.Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), *Handbook of self-regulation* (pp. 451- 502). Academic Press.

4. Mamarajabov, M. (2022). O'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishda oila va maktab hamkorligi. *Pedagogik mahorat*, 3, 125-132.
5. Reid, R., Lienemann, T. O., & Hagaman, J. L. (2013). *Strategy instruction for students with learning disabilities*. Guilford Press.
6. Graham, S., & Harris, K. R. (2011). Writing and students with disabilities. In J. M. Kauffman & D. P. Hallahan (Eds.), *Handbook of special education* (pp. 422-438). Routledge.
7. Ergasheva, G. (2021). Autizm spektr buzilishi bo'lgan o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi. *Maxsus ta'lim jurnali*, 2, 45-58.
8. Mason, L. H., Harris, K. R., & Graham, S. (2011). Self-regulated strategy development for students with writing difficulties. *Theory Into Practice*, 50(1), 20-27.
9. Dignath, C., & Büttner, G. (2008). Components of fostering self-regulated learning among students. A meta-analysis on intervention studies at primary and secondary school level. *Metacognition and Learning*, 3(3), 231-264.
10. Norqulov, A. (2020). Alohida ehtiyojli o'quvchilarga o'z-o'zini boshqarish strategiyalarini o'rgatish: milliy va zamonaviy yondashuv. *Pedagogik mahorat*, 4, 78-85.